

BIOLOGIYA O'QITISH JARAYONIDA O'QUVCHILARNING TADQIQOTCHILIK FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISH

Toshboyev Ermat Ergashevich

Termiz davlat universiteti akademik litseyi

“Tabiiy fanlar kafedrası” o'qituvchisi

ermattoshboyev29@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14375961>

Annotatsiya: Ushbu tezisda biologiya o'qitishning hozirgi davrdagi samaradorligini oshirish, didaktikasi, vazifalari, uzviyligi, ilmiy-tadqiqot metodlari haqida fikr va mulohazalar yuritilgan.

Kalit so'zlar: biologiya, didaktika, uzviylik, zoologiya, biokimyo, embrologiya

Ta'lim mazmuni fan, texnika, ishlab chiqarish va madaniyatning taraqqiyoti bilan uzviy bog'liq tarzda modernizatsiyalashtiriladi. Jamiyat taraqqiyotining hozirgi bosqichida uning globallashtirish jarayoni kechmoqda. Bu esa, ta'lim mazmuni fan va ishlab chiqarish talablariga mos kelishi zarurligini taqozo qiladi. Ta'lim mazmunining fan va ishlab chiqarish talablariga mos kelishi mehnat bozori va jamiyat madaniy hayotining barqarorlashuvini ta'minlaydi, uning sara kadrlarga bo'lgan ehtiyojini qondiradi. Bularning barchasi pirovard natijada jamiyatning asosiy muammolarini yechishga ko'maklashadi. Fan va ishlab chiqarish sohalarining samarali faoliyat ko'rsatishga imkoniyat beradi.

Biologiya o'qitishning hozirgi davrda samarali bo'lishi o'quvchilarning o'quv, mehnat va jamoat faoliyatlarida qatnashish uchun zarur bo'lgan biologik bilimlar, ko'nikmalar, malakalarni egallaganliklari bilan belgilanadi. Ular esa o'z navbatida o'quvchilarning tarbiyalanganlik natijasida, dunyoqarashi, e'tiqodi, tabiat, jamiyat va shaxsga bo'lgan munosabatida namoyon bo'ladi. O'quvchilarning rivojlanish darajasi, qobiliyati, jismoniy va amaliy jihatidan takomillashtirishga bo'lgan ehtiyoji bilan ifodalanadi.

Biologiyani o'qitish quyidagi vazifalardan iborat:

- O'quvchilarning o'qitish va tarbiyalash, kamolga yetkazishda o'quv fanining o'rnini aniqlash;

- Maktab o'quv dasturlari va darsliklarini takomillashtirish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqish va uni maktab amaliyotiga tatbiq etish;

- O'quvchilarning yoshida mos ravishda o'quv fanlarining mazmuni, undagi mavzularning o'rganish izchilligini belgilash;

- Biologik o'quv fanlarining o'ziga xos tomonlarini e'tiborga olgan holda, o'qitish usullarini, tashkiliy shakllarini ishlab chiqish;

- O'qitish jarayonida qo'llash uchun zarur jihozlarni aniqlash.

Biologiya o'qitish metodikasi pedagogikaning bir qismi bo'lgan didaktika bilan juda yaqin aloqadadir. Agar didaktika o'quvchilar tomonidan bilimlar, ko'nikmalar va malakalarni o'zlashtirish qonunlarni o'rgansa va u maktabdagi barcha o'quv fanlari uchun o'qitish nazariyalarni va prinsiplarini ishlab chiqsa, biologiya o'qitish metodikasi biologiya bilan bog'liq nazariy va amaliy masalalarni ishlab chiqadi.

Biologiya o'qitish metodikasi biologiya fani bilan uzviy aloqador. U biologiya fanlarning deyarli barcha sohalari: botanika, zoologiya, odam anatomiyasi va fiziologiyasi, biokimyoy, embriologiya, sistematika, ekologiya, evolyutsion ta'limot, antropologiya, molekulyar biologiya fan asoslarini o'zida ifoda qiladi. Tirik tabiat vakillarining tashqi, ichki tuzilishini hayot faoliyatini tashqi muhit bilan aloqasini to'g'ri tushuntirish o'simlik, zamburug', hayvon, mikroorganizmlarni aniqlash, ulardan miro va makro preparatlar tayyorlash, ular ustida kuzatish, tajribalar olib boorish, o'qituvchidan yaxshi nazariy bilim, amaliy tayyorgarlikni talab qiladi. Lekin maktab biologiya o'quv fani bilan biologiya fani orasida muhim tafovutlar borligini o'qituvchi yaxshi bilishi kerak. Biologiya fanining asosiy maqsadi tirik va o'lik tabiat to'g'risida tadqiqot o'tkazilishi oraliq yangi yangi bilimlarni hosil qilish bo'lsa, maktab biologiya o'quv fanining maqsadi, o'quvchilarning yoshiga mos ravishda ularga biologik bilimlar, ya'ni biologik tushuncha, qonunlar, nazariyalar berishdan, bilimlar va uni tushuntirishdan iborat. Maktab biologiya kursida fan emas, balki fan asoslari – o'quvchilar uchun zarur asosiy ma'lumotlar mujassamlashgan. Shu bilan birga maktab biologiya kursi "kichik fan" emas, balki o'quvchilarning rivojlanishi va tarbiyasiga ko'mak beruvchi biologiyani asosiy tushunchalar sistemasi sanaladi.

Biologiya o'qitishning ilmiy - tadqiqot metodlari:

- Maktab o'qituvchilarining ish tajribasini kuzatish vafaoliyatidagi ijobiy, salbiy tomonlarini aniqlash;

- Bu sohada to'plagan ma'lumotlarni tahlil qilish, umumlashtirish va hal etilmagan muammolarni aniqlashtirish va ularni hal etish uchun zarur ishchi farazlarni ilgari surish;

- Ilgari surilgan farazlarning qanchalik hayotga yaqin ekanligini aniqlash maqsadida maktablarda pedagogik tajribalar o'tkazish hamda tajribaviy, nazariy sinflardan olingan ma'lumotlar o'zaro taqqoslash;

- Kuzatish va pedagogik eksprementlardan olingan ma'lumotlarni tahlil qilish, umumlashtirish va xulosalash;

- Olingan ma'lumotlarga asoslab, metodik maqolalar, qo'llanmalar yaratish va ishlab chiqilgan fikr-mulohazalarning ommaviy maktablarda tekshirishdan o'tkazish va tasdig'ini olish.

Kuzatishlarimiz shuni ko'rsatadiki, biologiya fanini o'qitish jarayonida fan-texnika, texnologiyalar va ishlab chiqarishdagi innovatsiyalarni hisobga olib o'quvchilarning tadqiqotchilik kompetentligini shakllantirish uzluksiz ta'lim mazmunini modernizatsiyalashning muhim vazifalaridan biridir.

O'quvchilarda biologiya fani bo'yicha, fan-texnika, texnologiyalar va ishlab chiqarishdagi innovatsiyalar bo'yicha to'plangan hayotiy dalillar qanchalik ko'p bo'lsa, ular munozara jarayoniga shunchalik faol kirishadilar. Ular o'zaro muloqotga har doim tayyor bo'ladilar. Muammolarni tez tushunadilar va mohiyatini anglab yetadilar. Ularning o'quv ko'nikmalari hamda dunyoqarashlari jadallik bilan mujassamlashadi. Biologiyani o'qitishda metodlarda unumli foydalanish orqali, natijalarga oson va qulay erishiladi.

Tabiiy obyektlarni tan olish va aniqlash metodi biologiyani o'qitishda yetakchi mavqeiga ega, chunki botanika darslarida o'simlik organlari, o'simlik turi, turkumi, oilasi, sinfga mansubligi aniqlanadi. Buning uchun o'qituvchi yetarli darajadagi tarqatma va didaktik materiallar, gerbariyalar, majmualari tayyorlangan bo'lishi va ulardan o'z o'rnida samarali foydalanish lozim.

Zoologiya darslarida hayvonlarning organlari, ularning vazifalarini bilish bilan bir qatorda hayvonlarning qaysi tip, sinf, turkum, oilaga mansubligini aniqlaydi. Mazkur metodning samaradorligi hayvonot olamining turli-tumanligini aks ettiruvchi hayvonlar va ularning organlaridan tayyorlangan ho'l preparatlar, mulyajlar, tulumlar, majmualar kabi didaktik va tarqatma materiallarning mavjudligini taqozo etadi. Mazkur metoddan faqat biologiya darslaridagina emas, balki darsdan tashqari ishlar, sinfdan tashqari mashg'ulotlar va ekskursiyalarda ham keng qo'llaniladi.

Biologik tajribalarni o'tkazish metodi - o'z ichiga biologik obyektlarni tanish va aniqlash, kuzatishlarni qamrab oladi, lekin mazmun jihatdan ulardan farq qiladi. Biologik tajribalarni o'tkazish o'quvchilarni o'rganilayotgan jarayon yoki hodisaning mohiyatini anglashga, ular o'rtasidagi sabab-oqibat bog'lanishlarini tushunishiga, biologik qonuniyatlarni, "Qayta kashf" etilishiga imkon beradi. Tajriba natijalarini umumlashtirish, xulosa yasash, uni rasmiylashtirish o'quvchilarda tadqiqotchilikni rivojlantiradi. Biologik tajribalar darsda, darsdan tashqari ishlarda, tirik tabiat burchagida va o'quv tajriba maydonchasida o'tkazilishi mumkin. Biologik tajribalar ham davomiyligiga qarab, qisqa va uzoq muddatli bo'lishi mumkin.

Biologiyani o'qitishda mahalliy – iqtisodiy sharoit va qishloq xo'jaligi muassasalarining ixtisosligiga bog'liq holda o'simliklarni parvarish qilish va hayvonlarni boqish maqsadni ko'zlashi va mazmuniga bog'liq holda o'simliklarni parvarish qilish va hayvonlarni boqish bo'yicha amaliy ish mavzulari xilma-xildir. Amaliy ishlar qaysi maqsadni ko'zlashi va mazmuniga bog'liq holda biologiya o'qituvchiga uning rejasini puxta tuzishi, olib boriladigan ishlarning mazmunini to'liq yoritilishi, olinadigan natijalarni qanday rasmiylashtirish bo'yicha o'quvchilarga aniq ko'rsatma berilishi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Tolipova J, G'ofurova A.T. Biologiya ta'limi texnologiyalari. 2002 y.
2. Mahkamov M. Botanikadan ekskursiyalar o'tkazish metodikasi. O'qituvchi 1991 y
3. G'ofurov A.T, Maxkamov. M. Biologiyadan sinfdan tashqari mashg'ulotlar. O'qituvchi 1978 y
4. Verzilin N.M, Korsunskaya M. Biologiya o'qitishning umumiy metodikasi. O'qituvchi 1989 y
5. Azimov I. Biologiya metodik qo'llanma. Ibn Sino 2002 y.

